

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14871656>

QO‘YLARNI BANITIROVKA QILISH: MAHSULDORLIKNI OSHIRISH VA SOG‘LOM PODALARNI SAQLASHNING MUQOBIL USULI

Xalilov Jahongir

SDVMCHBU Toshkent filiali asistenti

Anarbayeva Gulsara

SDVMCHBU Toshkent filiali talabasi

ANNOTATSIYA

Qo‘ylarni banitirovka qilish (tanlab olish va guruhlash) chorvachilikda podaning sog‘lig‘i va mahsuldorligini oshirishning asosiy usullaridan biridir. Ushbu ilmiy maqolada banitirovka qilishning maqsadi, usullari, mezonlari va ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida qo‘llaniladigan tajribalar va samarali boshqaruv usullari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Qo‘ychilik, banitirovka, mahsuldorlik, naslchilik, veterinariya, sog‘lom podalar, go‘sh t va jun mahsuldorligi, kasallikka chidamlilik, genetik seleksiya, oziqlanish samaradorligi.

АННОТАЦИЯ

Банитизация (селекция и группировка) овец является одним из основных методов повышения здоровья и продуктивности стада в животноводстве. В данной научной статье раскрыты цель, методы, критерии и значение банитинга. Также рассмотрен опыт и эффективные методы управления, применяемые в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Овцеводство, селекция, продуктивность, селекция, ветеринарная медицина, здоровое стадо, мясная и шерстная продуктивность, устойчивость к болезням, генетическая селекция, эффективность питания.

ABSTRACT

Banitization (selection and grouping) of sheep is one of the main methods of improving the health and productivity of the herd in animal husbandry. This scientific article reveals the purpose, methods, criteria and significance of baniting. Also considered are the experience and effective management methods used in the conditions of Uzbekistan.

Keywords: Sheep breeding, selection, productivity, selection, veterinary medicine, healthy herd, meat and wool productivity, resistance to diseases, genetic selection, nutrition efficiency.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik, jumladan, qo‘ychilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan bir qator Prezident qarorlari qabul qilingan. Quyida ushbu sohani tartibga soluvchi asosiy hujjatlar keltirilgan:

1. “O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan dastur to‘g‘risida”

Mazkur qaror chorvachilik tarmog‘ini jadal rivojlantirish, zamonaviy va innovatsion uslublarni joriy etish, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy sharoitda ishlab chiqarilgan sifatli va arzon chorva mahsulotlari bilan uzluksiz ta‘minlashga qaratilgan.

2. “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalarni 2021-yilda amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

Ushbu qaror qishloq xo‘jaligi, xususan, chorvachilik tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha 2021-yilda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan chora-tadbirlarni belgilaydi.

3. “Veterinariya va chorvachilik sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”

Mazkur qaror veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasining tashkil etilishi, uning vazifalari va faoliyat yo‘nalishlarini belgilaydi.

Ushbu qarorlar qo‘ychilik sohasini rivojlantirish, mahsuldorlikni oshirish va sog‘lom podalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Chorvachilikning rivojlanishida qo‘ylarni to‘g‘ri boshqarish muhim ahamiyatga ega. Qo‘ylar podasining mahsuldorligini oshirish, sog‘lom va sifatli avlod yetishtirish uchun chorvadorlar banitirovka (tanlab olish) usullaridan foydalanadi. Banitirovka orqali yaroqsiz yoki past mahsuldor hayvonlar podadan chiqariladi va naslni yaxshilashga imkon beradi.

Mavzuning dolzarbligi. Qo‘ylarni banitirovka qilishimizning asosiy maqsadlari: Sog‘lom avlod yetishtirish: Genetik nuqsonlarga ega hayvonlarni tanlash orqali nasldagi kamchiliklarni yo‘qotish. Mahsuldorlikni oshirish: Ko‘p go‘sh t yoki jun yetishtiradigan hayvonlarni ajratib olish. Iqtisodiy samaradorlikni oshirish: Ozuqa va boshqa resurslarni yuqori mahsuldor hayvonlarga yo‘naltirish. Profilaktika: Kasallikka moyil hayvonlarni aniqlab, ulardan podani himoya qilishdan iborat.

Qo‘ylarni baholash bir necha asosiy mezonlarga: tashqi ko‘rinish sog‘lom, proporsional tanaga ega bo‘lish. jun qoplami qalinligi va sifatining standartlarga

mosligi. Tishlarning holati (yoshi va sog'lig'ini aniqlash uchun). Naslchilik xususiyatlari Nasl beruvchanlik darajasi (ko'payish qobiliyati). Ota-onalarining mahsuldorligi haqida ma'lumotlari hamda mahsuldorlik: Jun mahsuldorligi, junning qalinligi, uzunligi va sifat ko'rsatkichlari. Go'sht mahsuldorligi: Tana massasi va go'sht sifati. Sut mahsuldorligi: Agar zot sut yo'nalishiga ixtisoslashgan bo'lsa. Kasallik belgilarining mavjudligi (kasallikka moyillik yoki yuqumli kasalliklar). Parazitlardan zararlanish darajasiga qarab amalga oshiriladi:

O'zbekiston sharoitida banitirovkaning ahamiyati

O'zbekistonda qo'ylar go'sht va jun mahsulotlari uchun katta ahamiyatga ega. Mamlakatda mahalliy va chet el zotlarining genetik xususiyatlarini yaxshilash uchun banitirovka muhimdir. Jumladan: Hissori qo'ylari — go'sht va yog' mahsuldorligini oshirish maqsadida banitirovka qilinadi. Merinos qo'ylari — yuqori sifatli jun uchun tanlab olinadi. Kasallikka chidamli mahalliy zotlarni yaratishda banitirovkaning roli katta.

Amaliy tajribalar

O'zbekistonning chorvachilik fermalarida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki: Banitirovka orqali podaning mahsuldorligi 15-20% ga oshadi. Nosog'lom va past mahsuldor hayvonlarni chiqarib tashlash ozuqa xarajatlarini 10% gacha kamaytiradi. Genetik xususiyatlarni yaxshilash orqali yuqori sifatli jun va go'sht olish kafolatlanadi.

XULOSA

Qo'ylarni banitirovka qilish chorvachilikda iqtisodiy samaradorlik va mahsuldorlikni oshirishning muhim vositasidir. Quyidagilarni tavsiya etish mumkin: Muntazam banitirovka qilish tizimini yo'lga qo'yish. Veterinariya ko'rigini takomillashtirish. Mahalliy sharoitga mos seleksiya ishlarini kuchaytirish. Ilmiy va texnologik yondashuvlarni tatbiq etish orqali har bir xo'jalik banitirovka yordamida o'zlari ko'zda tutgan natijaga erishishlari va yuqori ko'rsatkichga ega hayvonni olishga muvafaq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston chorvachilik ilmiy-tadqiqot instituti hisobotlari, 2023.
2. FAO. "Animal Genetic Resources in Asia and Africa," 2022.
3. G'ulomov Sh. "Qo'ychilikda innovatsion yondashuvlar," Toshkent, 2021.
4. Xalqaro veterinariya va zoogenetika jurnali, 2020.